

К. В. Гаркавенко, В. В. Лазуренко

АНОМАЛЬНІ МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ У ЖІНОК З ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Харківський національний медичний університет

Authors' Information

Гаркавенко К.В. Harkavenko K. <http://doi.org/0000-0003-2636-4067>

Лазуренко В.В., Lazurenko V. <https://orcid.org/0000-0002-7300-4868>

Summary. Harkavenko K. V., Lazurenko V. V. **ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN WOMEN WITH EXTRAGENITAL PATHOLOGY.** - *Kharkiv National Medical University; e-mail; tatyana.torak@gmail.com.* Abnormal uterine bleeding is a broad term that describes irregularities in the menstrual cycle involving frequency, regularity, duration, and volume of flow outside of pregnancy. Up to one-third of women will experience abnormal uterine bleeding in their life, with irregularities most commonly occurring at menarche and perimenopause. A normal menstrual cycle has a frequency of 24 to 38 days and lasts 2 to 7, with 5 to 80 ml of blood loss. Variations in any of these 4 parameters constitute abnormal uterine bleeding. This activity reviews abnormal uterine bleeding diagnosis and treatment and explains the importance of an interprofessional approach to evaluating and treating abnormal uterine bleeding. **Objectives:** Summarize the etiologies of abnormal uterine bleeding; Describe the epidemiology of abnormal uterine bleeding; Explain the causes of abnormal uterine bleeding related to the structure of the uterus versus the clotting pathway and the disruption of the hypothalamic-pituitary-ovarian axis; Review the role of the interprofessional team in collaborating to treat women with abnormal uterine bleeding.

Key words: Abnormal uterine bleeding, interprofessional approach, hypothalamic-pituitary-ovarian axis.

Реферат. Гаркавенко К. В., Лазуренко В. В. **АНОМАЛЬНІ МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ У ЖІНОК ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ.** Аномальна маткова кровотеча — це широкий термін, який описує порушення менструального циклу, включаючи частоту, регулярність, тривалість і обсяг виділень поза вагітністю. До однієї третини жінок у своєму житті стикаються з аномальною матковою кровотечею, причому порушення найчастіше виникають під час менархе та перименопаузи. Нормальний менструальний цикл має тривалість від 24 до 38 днів і триває від 2 до 7, з крововтратою від 5 до 80 мл. Зміни будь-якого з цих 4 параметрів є аномальною матковою кровотечею. У цій роботі розглядається діагностика та лікування аномальної маткової кровотечі та пояснюється важливість міжпрофесійного підходу до оцінки та лікування аномальної маткової кровотечі. Мета: узагальнити етіологію аномальних маткових кровотеч; Описати епідеміологію аномальних маткових кровотеч; Пояснити причини аномальної маткової кровотечі, пов'язані зі структурою матки проти шляху згортання крові та порушенням системи гіпоталамус-гіпофіз-яєчники згідно з даних літератури.

Ключові слова: аномальна маткова кровотеча, міжпрофесійний підхід, гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникова вісь.

Поширеність аномальних маткових кровотеч серед жінок репродуктивного віку в усьому світі оцінюється в межах від 3% до 30% [1]. Багато досліджень обмежуються лише тяжкими менструальними кровотечами (ТМК), але якщо врахувати нерегулярні та міжменструальні кровотечі, то поширеність зростає до 35% і більше [2]. Багато жінок не звертаються за медичною допомогою з приводу своїх симптомів, а деякі компоненти діагностики є об'єктивними, тоді як інші - суб'єктивними, що ускладнює визначення точної поширеності [3].

Аномальні маткові кровотечі (АМК) - це термін, який широко описує порушення менструального циклу, що стосуються частоти, регулярності, тривалості та об'єму кровотечі поза вагітністю. До третини жінок протягом життя мають аномальні маткові кровотечі, які найчастіше трапляються в період менархе та перименопаузи [1]. Нормальний менструальний цикл має частоту від 24 до 38 днів і триває від 2 до 7 днів, з крововтратою від 5 до 80 мл. Відхилення від будь-якого з цих 4 параметрів є аномальною матковою кровотечею.

Аномальні маткові кровотечі також можна розділити на гострі та хронічні. Гостра АМК - це надмірна кровотеча, яка потребує негайного втручання, щоб запобігти подальшій крововтраті. Гострі АМК можуть виникати самі по собі або накладатися на хронічні АМК, під якими розуміють порушення менструальної кровотечі протягом більшої частини попередніх 6 місяців [4].

АМК буває як за овуляторного, так і ановуляторного циклів. АМК на тлі овуляторного циклу характеризується тяжкими, регулярними менструальними кровотечами, що виникають між 21 і 32-м днями, тоді як в ановуляторних циклах рясна, часто тривала кровотеча відбувається з інтервалом 35 і більше днів [5].

Патофізіологічне обґрунтування АМК наступне. Маткові та яєчникові артерії постачають кров до матки. Ці артерії стають аркуатними артеріями; потім від них відходять радіальні гілки, які постачають кров до двох шарів ендометрію - функціонального та базального. Наприкінці менструального циклу рівень прогестерону знижується, що призводить до ферментативного руйнування функціонального шару ендометрію. Це руйнування призводить до крововтрати і відшарування, що і є менструацією. Функціонуючі тромбоцити, тромбін і звуження артерій, що ведуть до ендометрію, контролюють крововтрату. Будь-яке порушення структури матки (наприклад, лейоміома, поліпи, аденоміоз, злоякісна пухлина або гіперплазія), порушення шляхів згортання крові (коагулопатії або ятрогенно) або порушення гіпоталамо-гіпофізарно-яєчничкової осі (через овуляторні/ендокринні розлади або ятрогенно) може вплинути на менструацію і призвести до аномальної маткової кровотечі [6].

У 2011 р. Міжнародна федерація гінекології та акушерства (FIGO) опублікувала класифікацію PALM-COEIN і клінічні рекомендації з метою надання допомоги клініцистам у встановленні діагнозу, діагностичних заходах і терапії АМК у репродуктивному віці [7]. Впровадження в практику класифікації PALM-COEIN дало змогу стандартизувати як термінологію, так і етіологічну структуру АМК. Згідно з цією класифікацією виділяють 9 категорій АМК. Чотири з них (група PALM) відображають наявність органічних змін і можуть бути діагностовані методами візуальної діагностики та/або морфологічно: поліп - P, аденоміоз - A, лейоміома - L, малігнізація або гіперплазія ендометрія - M. Інші можливі причини АМК не пов'язані з органічною патологією і включені в групу COEIN: коагулопатія - C, овуляторна дисфункція - O, ендометріальна дисфункція - E, ятрогенне - I, ще не класифіковано - N.

У 2018 р. Munro MG та співав. презентували зміни в системі PALM-COEIN [1], але, на думку низки дослідників, нинішнє розуміння механізмів менструальних кровотеч, а також багатьох патологічних процесів АМК є неповним. Будь-який процес, який порушує нормальну ендокринну, паракринну або гемостатичну функції ендометрія, а також будь-яке втручання в скорочувальну здатність міометрія може викликати АМК [8].

У 2018 р. опубліковано оновлений документ Комітету FIGO з порушень менструального циклу (FIGO Menstrual Disorders Committee), до якого внесено зміни термінології для визначення нормальної та аномальної кровотечі. Більш чітко визначено FIGO System 1, що описує 4 параметри менструальних кровотеч (частоту, регулярність,

тривалість та об'єм крововтрати), та FIGO System 2, що характеризує етіологію АМК залежно від наявності органічних причин кровотеч або інших розладів. Удосконалення класифікаційних систем спрямоване як на оптимізацію проведення наукових досліджень, так і покращення якості надання медичної допомоги [1].

Ключові характеристики менструальних кровотеч за термінологією FIGO System 1:

- Нормальним вважається менструальний цикл тривалістю від 24 до 38 днів (часті менструації, що настають через 24 дні і рідкісні – більше ніж через 38 днів).

- Змінено термінологію визначення регулярності менструальних кровотеч: різниця між найтривалішими та короткими циклами має становити 9 днів і менше, а для жінок віком від 26 до 41 року – 7 днів і менше.

- Запропоновано використовувати лише 2 категорії тривалості менструації: нормальна – 8 днів і менше та тривала кровотеча тривалістю більше 8 днів.

- У зв'язку з об'єктивними труднощами вимірювання обсягу кровотечі у клінічній практиці експерти FIGO підтвердили необхідність покладатися на самопочуття жінок та дотримуватися визначення Національного інституту здоров'я та клінічного вдосконалення (обсяг кровотечі достатній, щоб негативно вплинути на якість життя жінки) [9].

В оновленій версії рекомендацій аменорея включена до категорії «частота» (раніше вона належала до категорії «регулярність»). Ще раз підтверджено, що терміни «менорагія», «метрорагія», «менометрорагія», «дисфункціональна маткова кровотеча», «гіперменорея» і «гіпоменорея» вважаються застарілими, АМК слід поділяти на рясні менструальні та міжменструальні кровотечі, що представляють спонтанні циклічні які відбуваються між менструаціями [1].

Причини АМК, не пов'язані зі структурними змінами матки, численні, віднесені до категорії COEIN і включають:

- Коагулопатії, переважно пов'язані з хворобою Віллебранда, які, зазвичай, проявляються рясними менструальними кровотечами з менархе.

- Овуляторну дисфункцію, що виникла внаслідок дефіциту прогестерону та надмірного впливу естрогенів. Ця форма АМК може зустрічатися в підлітковому віці, перименопаузі, під час лактації, при станах, що супроводжуються гіперандрогенією (синдромом полікістозних яєчників, вродженою дисфункцією кори надниркових залоз або андроген-продукуючими пухлинами), при гіпоталамічній дисфункції, гіперпролактинемії, захворюваннях щитовидної залози, передчасній недостатності яєчників.

- Порушення функції ендометрію, які частіше виникають на тлі регулярного ритму менструацій, внаслідок активації ангіогенезу, підвищення утворення прозапальних цитокінів, збільшення локального фібринолізу та дисбалансу простагландинів.

- Ятрогенні розлади, що виникають при використанні препаратів, які можуть впливати на ендометрій, процеси коагуляції, овуляцію та спричиняти кровотечу.

- Некласифіковані кровотечі, причиною яких можуть бути артеріовенозні мальформації, «ніша» після кесаревого розтину та деякі інші патологічні стани, не включені до основних категорій.

Міжменструальні кровотечі на тлі регулярного циклу більш характерні для поліпів ендометрію, хронічного ендометриту чи овуляторної дисфункції. Нерегулярні, непрогнозовані тривалі та/або рясні кров'яністі виділення, що частіше виникають після затримок менструації, більш характерні для гіперплазії та раку ендометрію, тобто. відносяться до АМК категорії PALM за класифікацією FIGO [7].

Діагностика причин АМК представляє досить складне завдання з огляду на те, що інформація про різні типи кровотеч, характерних для тієї чи іншої класифікаційної категорії, в літературі представлена недостатньо, а ультразвукова діагностика має різну чутливість і специфічність для виявлення внутрішньоматкової патології, що залежить як від апаратури, так і від навичок лікаря УЗД. Так, наприклад, при оцінці поліпів ендометрію методом ультразвукового трансвагінального дослідження (УЗД) чутливість може варіювати від 19 до 96%, а специфічність – від 53 до 100% [10].

Усім пацієнткам з АМК рекомендовано ультразвукове дослідження (УЗД) органів малого тазу (по можливості трансвагінальне) для верифікації діагнозу [11]. Це дослідження проводять для оцінки стану ендометрію, міометрію, шийки матки та яєчників. УЗД дозволяє

діагностувати поліпи ендометрію, аденоміоз, міому матки, дифузне потовщення ендометрію, пов'язане з гіперплазією або рак ендометрію, тобто. усі захворювання, що належать до категорії PALM за класифікацією FIGO. УЗД також дозволяє виявити утворення в яєчниках, нішу після кесаревого розтину, артеріо-венозні мальформації (у поєднанні з доплерометрією), тобто. захворювання та порушення, які також можуть стати причиною АМК [12].

Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу рекомендується як додатковий метод при АМК для диференціальної діагностики поєднаної патології ендо- та міометрія (міоми, вузлової форми аденоміозу, об'ємних утворень у ділянці придатків матки та ін.) [13].

При діагностуванні внутрішньоматкової патології за даними УЗД рекомендовано провести гістероскопію [14]. Пацієнткам групи високого ризику розвитку гіпер- та неопластичних процесів ендометрію, навіть за відсутності даних про патологію ендометрію за результатами УЗД, рекомендовано проводити біопсію ендометрію з морфологічним дослідженням отриманих зразків тканини. При виявленні поліпів, гіперплазії ендометрію, аденоміозу чи міоми матки, тобто. патології, що становить категорію PALM, подальше ведення пацієнток має визначатись відповідними клінічними рекомендаціями [15].

Недостатня інформативність методів візуальної діагностики та відсутність чітких даних про клінічні індикатори АМК, характерні для тієї чи іншої патології, призводять до використання інвазивних методик обстеження для верифікації діагнозу. Гістологічна оцінка стану ендометрію, безумовно, є найбільш точним методом діагностики, що дозволяє встановити причину АМК і здійснити диференційований підхід до вибору тактики лікування, проте труднощі діагностики причин АМК на догоспітальному етапі часто ведуть до необгрунтованої кількості оперативних втручань, травмуючих жінок [16, 17].

Ультразвукова діагностика, що використовується для виявлення можливих причин АМК, з досить високою ймовірністю (86,6%), дозволяє діагностувати наявність патології ендометрію. Однак даний метод має низьку чутливість при верифікації конкретної нозології, що призводить до розходження між ультразвуковим діагнозом та гістологічним висновком у кожному другому випадку при поліпі та гіперплазії ендометрію. Згідно з даними літератури, чутливість УЗД для діагностики різних форм патології ендометрію, а саме для поліпа становить 54–72%, а для гіперплазії – 58–66% [18].

За даними дослідження Kaveh M. (2020), чутливість та специфічність трансвагінальної ультрасонографії складала 44,4 та 25%; інфузійної соногістерографії – 88,8 та 60,7%; амбулаторна гістероскопія – 100 та 77,7% відповідно. Таким чином, інфузійна соногістерографія суттєво точніше, ніж трансвагінальне ультразвукове дослідження та порівняння за точністю з гістероскопією [14].

Діагноз АМК встановлюється на підставі скарг, анамнестичних даних та фізикального обстеження пацієнток. Виявлення причини маткових кровотеч та їх розмежування залежно від категорії PALM чи COEIN має ключове значення, оскільки може допомогти лікарю призначити адекватне лікування, а пацієнтці у багатьох випадках уникнути хірургічного втручання, аж до гістеректомії [3,4].

При встановленні діагнозу вважають за необхідне спочатку запитати жінку, чи не отримує вона лікарських засобів, які можуть провокувати виникнення АМК:

- препарати статевих гормонів: естрогени, прогестини, у тому числі лікарські засоби, що впливають на їх синтез або є аналогами;
- нестероїдні протизапальні препарати (можуть викликати овуляторні розлади);
- препарати, що впливають на метаболізм дофаміну, включаючи фенотіазини та трициклічні антидепресанти;
- прями оральні антикоагулянти (такі як ривароксабан) та низькомолекулярні гепарини; антикоагулянти непрямої дії (варфарин) та ін.

da Silva Filho AL в 2021 розробили опитувальник, що складається з 7 тверджень, створених для діагностики АМК груп незалежних експертів, які займаються проблемою тяжких менструальних кровотеч [19]:

- «Мої менструації тривають понад 7 днів щомісяця».
- «Мені доводиться змінювати гігієнічні прокладки протягом ночі».

- «Я побоююся неприємних інцидентів, пов'язаних із кровотечею».
- «У більш “важкі” дні я повинна змінювати засоби захисту частіше, ніж через кожні 2 години”.
- «Я наголошую на виділенні великих кров'яних згустків під час менструації».
- «Я відчуваю слабкість чи задишку під час менструації».
- «Я уникаю соціальної активності або змушена використовувати певний одяг у менструальні дні».

Припустити надмірну крововтрату можна за наявності 3 і більше із зазначених показників або сукупності низького рівня феритину в сироватці, наявності згустків у менструальній крові та частоті зміни санітарних засобів захисту. Як зазначалося, суб'єктивна оцінка пацієнткою надмірної крововтрати, яка порушує якість життя, цілком достатня щодо більш поглибленого обстеження, зокрема наявність дефіциту заліза чи залізодефіцитної анемії, і призначення необхідного лікування [20].

Серед причин АМК із категорії COEIN на практиці рідко діагностується такий фактор, як коагулопатія (АМК-С), хоча це порушення є основною причиною тяжких менструальних кровотеч у 20% у підлітковому віці та у 10% жінок репродуктивного віку [1]. Наводяться й вищі значення частоти цього чинника. Так, Seravalli V. (2013) встановили, що в ювенільному віці причиною тяжких менструальних кровотеч незалежно від часу їх першого прояву - до двох років від менархе або пізніше, в 48% спостережень з'явилися різні порушення гемостазу, в основному це тромбоцитарна дисфункція (18%), хвороба Віллебранда (13%), дефіцит факторів коагуляції (12%). Частота зазначених порушень не залежала від термінів виникнення АМК з менархе. Отримані дані є, на думку авторів, переконливою підставою для проведення скринінгу з виявлення порушення системи згортання крові при виникненні АМК [21]. У разі встановлення характеру порушення гемостазу може бути призначене патогенетичне лікування і, таким чином, не знадобиться ні гормонотерапія, ні хірургічне лікування, які в даній ситуації виявилися б надмірними втручаннями.

Хвороба фон Віллебранда є найпоширенішим спадковим геморагічним захворюванням, з оціночною поширеністю в популяції від 0,8% до 1,3% [22, 23]. Вона характеризується кількісним або якісним дефектом фактора Віллебранда (vWF), великого плазмового білка, важливого для адгезії тромбоцитів та захисту фактора VIII від швидкої протеолітичної деградації в кровообігу [24].

Клінічна картина хвороби фон Віллебранда різноманітна. Пацієнти зазвичай відчувають кровотечі з ділянок слизових оболонок, зокрема менорагію або метрорагію. У жінок з хворобою Віллебранда, менорагія є найпоширенішим симптомом кровотечі, що зустрічається у понад 75% випадків [25].

У перехресному дослідженні 19 жінок з сильною кровотечею Goodman-Gruen D. виявила 1 випадок раніше не діагностованої хвороби фон Віллебранда [26]. Крім того, Gill JS, визначив, що група крові 0 (I) асоціюється з нижчими рівнями антигену до vWF [27].

Діагностика хвороби фон Віллебранда важлива перед операцією, щоб запобігти потенційним судинним надзвичайним ситуаціям. Нарешті, члени сім'ї повинні бути перевірені на наявність цього спадкового розладу.

Необхідно брати до уваги і те, що певна частина жінок здатна безперервно використовувати терапію антикоагулянтами з причин різних захворювань, і, отже, негативними наслідками можуть бути маткові кровотечі. Незважаючи на те, що подібні кровотечі обґрунтовано можна віднести до ятрогенних, все ж таки, у групі експертів вирішили найбільш правильним класифікувати подібних жінок, які мають коагулопатію, оскільки вони, як правило, мають ті чи інші порушення системи гемостазу, якщо приймають цю терапію [1].

При розгляді різних вікових категорій, можна побачити, що й механізми розвитку аномальних маткових кровотеч різняться. Наприклад, у молодих жінок і дівчат найчастіше можна виявити порушення гемостазу [28], а старшому віці в перименопаузі порушення практично завжди гормональні (до 90%) і органічні (до 70%), такі як міома матки, аденоміоз, поліп ендометрію [29].

Нерідко до ановуляції та порушень менструального циклу призводять синдром

полікістозних яєчників, метаболічний синдром, надлишкова маса тіла (МТ), ожиріння, гіперпролактинемія, захворювання щитоподібної залози [30].

Дедалі поширенішим захворюванням, яке порушує нормальну гормональну рівновагу в ендометрії, є ожиріння, найбільший несприятливий вплив має вісцеральне відкладення жиру (на талії) [31]. Перетворення андростендіону, що секретується наднирковими залозами, на естрон ароматазою в жировій тканині забезпечує важливе джерело додаткового естрогену для ендометрія [32]. Це призводить до надмірного росту ендометрія, зумовленого естрогенами, і часто спричиняє АМК, пов'язані з відторгненням гіперплазованого функціонального шару.

Існує велика кількість досліджень щодо патофізіологічної складової як структурних, так і неструктурних причин виникнення АМК та серцево-судинних захворювань [33]. Огляд сучасної літератури вказує на те, що існують чітко встановлені фактори ризику, пов'язані з артеріальною гіпертензією, ожиріння та метаболічним синдромом з лейоміомою [34, 35].

Існують також документально підтверджені докази схожого патологічного розвитку лейоміоми з атеросклеротичним захворюванням [36, 37]. Аналогічно, метаболічні фактори ризику, такі як інсулінорезистентність та ожиріння, а також запальні фактори пов'язані з розвитком поліпів ендометрія [38].

Стратегії лікування лейоміом матки та поліпів ендометрію в першу чергу передбачають хірургічне втручання. При вивченні патофізіології розвитку цих порушень їх можна пояснити впливом інсулінорезистентності, розвитком запалення гладком'язового ендотелію, або обома цими факторами [34]. Маючи таке розуміння, клініцисти можуть встановити зв'язок між подібними патологічними проявами, між серцево-судинними захворюваннями та основними причинами аномальних маткових кровотеч, зокрема лейоміоми, поліпи ендометрія, а також ендометріальної та овуляторної дисфункції [39].

В етіопатогенезі аномальних маткових кровотеч, не пов'язаних з гестаційним процесом, важливу роль відіграє екстрагенітальна патологія, оскільки ендометрій як гормонально-залежний орган-мішень тонко реагує на будь-які зміни гормонального статусу на рівні цілісного організму, що своєю чергою обумовлено участю різних органів та систем у метаболізмі статевих гормонів [40]. Наприклад, згідно з літературними даними у багатьох жінок репродуктивного віку, які страждають на ожиріння, менструальний цикл нерегулярний [41, 42]. Надлишок жирової тканини призводить до накопичення стероїдів [43, 44].

Крім того при ожирінні формується інсулінорезистентність, що супроводжується гіперінсулінемією: інтенсивний ліполіз у вісцеральних адипоцитах призводить до виділення великої кількості вільних жирних кислот, переважно в портальну циркуляцію і печінку, де вільні жирні кислоти перешкоджають зв'язуванню інсуліну печінкою та розвиток системної гіперінсулінемії, вільні жирні кислоти також пригнічують гальмівну дію інсуліну на глюконеогенез, сприяючи збільшенню продукції глюкози печінкою – гіперглікемію; проявляються системні порушення вуглеводного, ліпідного обміну, що своєю чергою, впливає на гінекологічні органи – мішені [45].

Існують докази безпосереднього впливу на слизову оболонку тіла матки інсуліну та ІПФР-1 (інсуліноподібного фактора росту 1) як у здорових, так і у хворих з обмінно-ендокринними порушеннями. Рецептори інсуліну та ІПФР-1 виявлені в ендометрії, тому ІПФР-1 може безпосередньо стимулювати проліферацію та диференціювання клітин ендометрію, бути медіатором росту, викликаного естрогенами. Інсулін через подібність рецепторів може мати такий самий проліферативний ефект на ендометрій [46].

Крім того, гіперлептинемія, що супроводжує ожиріння, може бути обумовлена гіперінсулінемією або інсулінорезистентністю [47]. Немаловажну роль грає метаболічна імносупресія, що формується при інсулінорезистентності та гіперінсулінемії, порушується процес апоптозу, що виправдовує онконастороженість при відповідній супутній гінекологічній патології [48]. Такі жінки, наприклад, перебувають у групі ризику раку ендометрію. Таким чином, простежується тісний взаємозв'язок між наявністю ожиріння, що характеризується обмінно-ендокринними порушеннями, та дисгормонально зумовленою гінекологічною патологією [Ороку АА, 2023].

Існує низка наукових праць, присвячених вивченню впливу фаз менструального

циклу на показники функціонування серцево-судинної системи жінок. Отже, будь-які дисгормональні стани організму жінки позначатимуться як на репродуктивній, так і на інших гормонально залежних системах, зокрема на серцево-судинній системі [35].

Таким чином, простежується тісний взаємозв'язок та взаємозалежність у роботі репродуктивної системи та інших органів та систем, зокрема серцево-судинної системи, стану ендокринної функції та обміну речовин. Цукровий діабет, ожиріння, метаболічний синдром, гіпертонічна хвороба та різні гормональнозалежні порушення функцій жіночих статевих органів, порушення гормонального гомеостазу, що виникають внаслідок функціональних та анатомічних змін у гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковій системі, призводять до проліферативних процесів в ендометрії, і в подальшому до виникнення в ньому гіперпластичних процесів, які є підґрунтям розвитку аномальних маткових кровотеч.

Література/References:

1. Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. *Int J Gynaecol Obstet.* 2018;143(3):393-408. DOI:10.1002/ijgo.12666
2. Davis E, Sparzak PB. Abnormal Uterine Bleeding. 2023 Sep 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–.
3. Khafaga A, Goldstein SR. Abnormal Uterine Bleeding. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2019 Dec;46(4):595-605. doi: 10.1016/j.ogc.2019.07.001.
4. Lebduška E, Beshear D, Spataro BM. Abnormal Uterine Bleeding. *Med Clin North Am.* 2023 Mar;107(2):235-246. doi: 10.1016/j.mcna.2022.10.014.
5. Mansour D, Hofmann A, Gemzell-Danielsson K. A Review of Clinical Guidelines on the Management of Iron Deficiency and Iron-Deficiency Anemia in Women with Heavy Menstrual Bleeding. *Adv Ther.* 2021;38(1):201-25. DOI:10.1007/s12325-020-01564-y
6. Whitaker L, Critchley HO. Abnormal uterine bleeding. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.* 2016 Jul;34:54-65.
7. Munro MG, Critchley HO, Broder MS. FIGO classification system (PALMCOEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nonpregnant women of reproductive age. FIGO Working Group on Menstrual Disorders. *Int J Gynaecol Obstet* 2011; 113: 3–13.
8. Hapangama DK, Bulmer JN. Pathophysiology of heavy menstrual bleeding. *Women's Health.* 2016;12(1):3-13. DOI:10.2217/whe.15.81
9. National Institute for Health and Care Excellence. Heavy menstrual bleeding: assessment and management. NICE guideline (NG88). Available at: <https://www.nice.org.uk/guidance/NG88/> Accessed: 29.04.2022.
10. Dolan, M.S.; Hill, C.; Valea, F.A. Benign gynecologic lesions: Vulva, Vagina, Cervix, Uterus, Oviduct, Ovary, Ultrasound Imaging of Pelvic Structures. In *Comprehensive Gynecology*, 8th ed.; Elsevier: Philadelphia, PA, USA, 2022; pp. 362–408.e6.
11. Stachowiak G, Zając A, Pertynska-Marczewska M, Stetkiewicz T. 2D/3D ultrasonography for endometrial evaluation in a cohort of 118 postmenopausal women with abnormal uterine bleedings. *Ginekol Pol.* 2016;87(12):787-792. doi: 10.5603/GP.2016.0089
12. Heremans R, Van Den Bosch T, Valentin L, Wynants L, Pascual MA, Fruscio R, Testa AC, Buonomo F, Guerriero S, Epstein E, Bourne T, Timmerman D, Leone FPG; IETA Consortium. Ultrasound features of endometrial pathology in women without abnormal uterine bleeding: results from the International Endometrial Tumor Analysis study (IETA3). *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2022 Aug;60(2):243-255. doi: 10.1002/uog.24910.
13. Dason ES, Maxim M, Sanders A, Papillon-Smith J, Ng D, Chan C, Sobel M. Guideline No. 437: Diagnosis and Management of Adenomyosis. *J Obstet Gynaecol Can.* 2023 Jun;45(6):417-429.e1. doi: 10.1016/j.jogc.2023.04.008.
14. Kaveh M, Sadegi K, Salarzaei M, Parooei F. Comparison of diagnostic accuracy of saline infusion sonohysterography, transvaginal sonography, and hysteroscopy in evaluating the endometrial polyps in women with abnormal uterine bleeding: a systematic review and metaanalysis. *Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne.* 2020;15(3):403-15. DOI:10.5114/wiitm.2020.93791

15. Kumari P, Gaikwad HS, Nath B. Endometrial Cut Off Thickness as Predictor of Endometrial Pathology in Perimenopausal Women with Abnormal Uterine Bleeding: A Cross-Sectional Study. *Obstetrics and Gynecology International*. 2022;2022.
16. Manzoor U, Jahan M, Aslam I, Saleem S, Parveen N, Zain M. The Histopathological Patterns of Endometrium on Endometrial sampling in patients with abnormal uterine bleeding. *Pakistan Journal of Medical & Health Sciences*. 2020;14(4):795-7.
17. Vitale SG, Watrowski R, Barra F, D'Alterio MN, Carugno J, Sathyapalan T, et al. Abnormal Uterine Bleeding in Perimenopausal Women: The Role of Hysteroscopy and Its Impact on Quality of Life and Sexuality. *Diagnostics*. 2022;12(5).
18. Shiva M, Ahmadi F, Arabipoor A et al. Accuracy of two-dimensional transvaginal sonography and office hysteroscopy for detection of uterine abnormalities in patients with repeated implantation failures or recurrent pregnancy loss. *Int J Fertil Steril* 2018; 11 (4):287–92.
19. da Silva Filho AL, Caetano C, Lahav A, et al. The difficult journey to treatment for women suffering from heavy menstrual bleeding: a multinational survey. *Eur J Contracept Reprod Health Care*. 2021;26(5):390-8. DOI:10.1080/13625187.2021.1925881
20. Mirza FG, Abdul-Kadir R, Breymann C, et al. Impact and management of iron deficiency and iron deficiency anemia in women's health. *Exp Rev Hematol*. 2018;11(9):727-36. DOI:10.1080/17474086.2018.1502081
21. Seravalli V., Linari S., Peruzzi E.E. et al. Prevalence of hemostatic disorders in adolescents with abnormal uterine bleeding. *J Pediatr Adolesc Gynecol*. 2013 Oct; 26 (5): 285-9.
22. Eladly F, Miesbach W. Von Willebrand Disease-Specific Aspects in Women. *Hamostaseologie*. 2022 Oct;42(5):330-336. doi: 10.1055/a-1891-9976
23. Hagberg KW, Jick S, Du P, Truong Berthoz F, Özen G, Tzivelekis S. Impact of von Willebrand Disease on Women's Health Outcomes: A Matched Cohort Database Study. *J Womens Health (Larchmt)*. 2022 Sep;31(9):1262-1270. doi: 10.1089/jwh.2022.0082.
24. Laffan M, Sathar J, Johnsen JM. von Willebrand disease: Diagnosis and treatment, treatment of women, and genomic approach to diagnosis. *Haemophilia*. 2021 Feb;27 Suppl 3:66-74. doi: 10.1111/hae.14050.
25. Kalvehalli Kashinath S, Kouides PA. The diagnosis, natural history, and management of von Willebrand disease in women in the age of guidelines. *Expert Rev Hematol*. 2023 Jun;16(6):435-450. doi: 10.1080/17474086.2023.2166925
26. Goodman-Gruen D, Hollenbach K. The Prevalence of von Willebrand Disease in Women with Abnormal Uterine Bleeding *Journal of women's health & gender-based medicine* Volume 10, Number 7, 2001. 677-680
27. Gill JC, Endres-Brooks J, Bauer PJ, Marks WJ, Montgomery RR. The effect of ABO blood group on the diagnosis of von Willebrand disease. *Blood* 1987;69:1691.
28. Kabra R, Fisher M. Abnormal uterine bleeding in adolescents. *Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care*. 2022 May;52(5):101185. doi: 10.1016/j.cppeds.2022.101185.
29. Dreisler E, Frandsen CS, Ulrich L. Perimenopausal abnormal uterine bleeding. *Maturitas*. 2024 Jun;184:107944. doi: 10.1016/j.maturitas.2024.107944.
30. Venkatesh SS, Ferreira T, Benonisdottir S, Rahmioglu N, Becker CM, Granne I, et al. Obesity and risk of female reproductive conditions: A Mendelian randomisation study. *Plos Medicine*. 2022;19(2).
31. Heuberger LS, Gobbi S, Weber SC, Graf G, Tobler PN, Asarian L, Geary N, Roth M, Leeners B. Is It Worth It? Obesity Affects Snack Food Valuation Across the Menstrual Cycle. *Front Neurosci*. 2022 Feb 16;16:800976. doi: 10.3389/fnins.2022.800976
32. Lizcano F, Guzmán G. Estrogen Deficiency and the Origin of Obesity during Menopause. *Biomed Res Int*. 2014;2014:757461. doi: 10.1155/2014/757461.
33. Kirschen, G.W.; AlAshqar, A.; Miyashita-Ishiwata, M.; Reschke, L.; El Sabeh, M.; Borahay, M.A. Vascular biology of uterine fibroids: Connecting fibroids and vascular disorders. *Reprod. Camb. Engl*. **2021**, 162, R1–R18.
34. Laughlin-Tommaso, S.K.; Fuchs, E.L.; Wellons, M.F.; Lewis, C.E.; Calderon-Margalit, R.; Stewart, E.A.; Schreiner, P.J. Uterine Fibroids and the Risk of Cardiovascular Disease in the Coronary Artery Risk Development in Young Adult Women's Study. *J. Womens*

Health **2019**, 28, 46–52.

35. Dwivedi AK, Dubey P, Cistola DP, Reddy SY. Association Between Obesity and Cardiovascular Outcomes: Updated Evidence from Meta-analysis Studies. *Curr Cardiol Rep*. 2020 Mar 12;22(4):25. doi: 10.1007/s11886-020-1273-y.
36. Alashqar A, El Ouweini H, Gornet M, Yenokyan G, Borahay MA. Cardiometabolic profile of women with uterine leiomyoma: a cross-sectional study. *Minerva Obstet Gynecol*. 2023 Feb;75(1):27-38. doi: 10.23736/S2724-606X.22.04952-1.
37. Xu H, Ma Y, Long Y, Liu R, Cheng Z, Xie X, Han X, Wang X. Uterine leiomyoma causes an increase in systolic blood pressure: a two-sample Mendelian randomization study. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2024 May 10;15:1373724. doi: 10.3389/fendo.2024.1373724.
38. AlAshqar A, Patzkowsky K, Afrin S, Wild R, Taylor HS, Borahay MA. Cardiometabolic Risk Factors and Benign Gynecologic Disorders. *Obstet Gynecol Surv*. 2019 Nov;74(11):661-673. doi: 10.1097/OGX.0000000000000718.
39. Tatlici TK, Cetin N, Korpe B, Kose C, Korkmaz V. Association between uterine leiomyoma and fragmented QRS waves: a prospective case-control study. *Rev Assoc Med Bras (1992)*. 2024 May 3;70(4):e20231359. doi: 10.1590/1806-9282.20231359.
40. Vygivska LA, Blahoveshchenskyi RY, Blahoveshchenskyi YV, Radzischevska YB, Guz IA, Buhaiova OV, Pliekhova OO. Characteristics of the hormonal background in women with abnormal uterine bleeding and extragenital disorders. *Wiad Lek*. 2024;77(7):1346-1353. doi: 10.36740/WLek202407107
41. Itriyeva K. The effects of obesity on the menstrual cycle. *Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care*. 2022 Aug;52(8):101241. doi: 10.1016/j.cppeds.2022.101241.
42. Marinelli S, Napoletano G, Straccamore M, Basile G. Female obesity and infertility: outcomes and regulatory guidance. *Acta Biomed*. 2022 Aug 31;93(4):e2022278. doi: 10.23750/abm.v93i4.13466.
43. Salem AM. Variation of Leptin During Menstrual Cycle and Its Relation to the Hypothalamic-Pituitary-Gonadal (HPG) Axis: A Systematic Review. *Int J Womens Health*. 2021 May 10;13:445-458. doi: 10.2147/IJWH.S309299.
44. Roman Lay AA, Pereira A, Garmendia Miguel ML. Association between obesity with pattern and length of menstrual cycle: The role of metabolic and hormonal markers. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2021 May;260:225-231. doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.02.021.
45. Ko SH, Jung Y. Energy Metabolism Changes and Dysregulated Lipid Metabolism in Postmenopausal Women. *Nutrients*. 2021 Dec 20;13(12):4556. doi: 10.3390/nu13124556
46. Chang CW, Sung YW, Hsueh YW, Chen YY, Ho M, Hsu HC, Yang TC, Lin WC, Chang HM. Growth hormone in fertility and infertility: Mechanisms of action and clinical applications. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2022 Nov 14;13:1040503. doi: 10.3389/fendo.2022.1040503. PMID: 36452322; PMCID: PMC9701841.
47. da Silva AA, do Carmo JM, Li X, Wang Z, Mouton AJ, Hall JE. Role of Hyperinsulinemia and Insulin Resistance in Hypertension: Metabolic Syndrome Revisited. *Can J Cardiol*. 2020 May;36(5):671-682. doi: 10.1016/j.cjca.2020.02.066.
48. Sessions-Bresnahan DR, Heuberger AL, Carnevale EM. Obesity in mares promotes uterine inflammation and alters embryo lipid fingerprints and homeostasis. *Biol Reprod*. 2018 Oct 1;99(4):761-772. doi: 10.1093/biolre/i0y107.
49. Opoku AA, Abushama M, Konje JC. Obesity and menopause. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2023 Jun;88:102348. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2023.102348.
50. Preethi L, Mylanikunathil Saji A, Chandran L, Suresh A, Indra S, Sabarathinam S. Pandemic-induced stress and obesity leading to abnormal uterine bleeding: A prospective study. *Health Science Reports*. 2022;5(2).

Внесок авторів/ authors' contribution:

Усі автори зазначають про рівномірний вклад в концепцію написання та затвердження статті. Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 11.08.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування